

apenado Pavão

opinião como direito

A DEUSA E A VENDA

maio 24, 2025 por a pena do pavão, publicado em poesia

Ano 13 – vol. 05 – n. 39/2025

A Deusa,

com sua venda

não se põe à venda.

Se venda há

é para desvendar

sem que se venda.

Porque

vender é esconder

o que revelar deveria.

A venda não foi feita para

rostos,

nem desgostos.

Feita foi para que a sedução

mundana

não se faça desumana.

Mas se a Deusa se fizer promíscua

em braços,

ou abraços desmedidos,

eu, tu, ele e ela,

todos,

estaremos perdidos.

À venda podem se esconder rostos,

avolumar bolsos

até enclausurar em calabouços.

Venda não se presta

a ser mordança,

em mãos desmedidas de comparsas.

Retire-se, então

a venda

quando se puser à venda.

Porque vender verdades

é confessar mentiras

com obscenidades.

COMPARTILHE ISSO:

X 18+ Telegram WhatsApp E-mail LinkedIn

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

★ Curtir Seja o primeiro a curtir este post.

RELACIONADO

ENTRE DEUSAS E HOMENS novembro 19, 2024 Em "Opinião"

A VENDA E OS OLHOS março 16, 2024 Em "Ensaios"

QUE PATRIMÔNIO, SE NÃO TEM HUMANIDADE POLÍTICA? novembro 4, 2013 Em "Opinião"

com a tag literatura

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A FACULDADE DE DIREITO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A DEUSA E A VENDA

A FACULDADE DE DIREITO

O ABC CONSTITUCIONAL

O INFINITIVO SECULAR

A VOLTA À CENA DO CRIME

EDIÇÕES

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

Maria em **A FACULDADE DE DIREITO**

A PENA DO PAVÃO em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**

CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN... LIVROS PROIBIDOS... em "INDEX LIBRORUM PROHIBIT... O GRITO NÃO SE CALA... em "INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**